

МИКРОТОПОНИМЫ ТАШКЕНТА И ЛОНДОНА: СРАВНИТЕЛЬНО- КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Йулдошхонов Жавохирбек Дилшодбек угли

Узбекский государственный университет мировых языков

Кафедра теория перевода английского языка стажёр-учитель

javohirbekyoldoshxonov@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются микротопонимы Ташкента и Лондона с позиций когнитивной лингвистики, выявляются особенности их семантики, концептуализации и роли в формировании локальной идентичности. Сравнительный анализ направлен на выявление универсальных и специфических черт в номинации малых географических объектов в культурно-языковом контексте двух мегаполисов. Микротопонимы интерпретируются как элементы языковой картины мира, отражающие когнитивные и этнокультурные особенности носителей языка.

Ключевые слова: *микротопонимы, когнитивная лингвистика, локальная идентичность, языковая картина мира, Ташкент, Лондон, концептуализация, метафора.*

Abstract: This article examines the microtoponyms of Tashkent and London from the perspective of cognitive linguistics, identifying the characteristics of their semantics, conceptualization, and role in the formation of local identity. The comparative analysis aims to reveal both universal and specific features in the naming of small geographical objects within the cultural–linguistic contexts of these two metropolises. Microtoponyms are interpreted as elements of the linguistic worldview, reflecting the cognitive and ethnocultural traits of language speakers.

Keywords: *microtoponym, cognitive linguistics, local identity, linguistic world picture, Tashkent, London, conceptualization, metaphor.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent va London mikrotoponimlari kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan tahlil qilinadi; ularning semantikasi, kontseptualizatsiyasi va mahalliy identifikatsiya shakllanishidagi roli aniqlanadi. Qiyosiy tahlil ushbu ikkala poytaht shaharlardagi kichik geografik ob'ektlarni nomlashda uchraydigan umumiy va o'ziga xos xususiyatlarni ko'rsatishga qaratilgan. Mikrotoponimlar til manzarasi elementi sifatida talqin qilinadi va nutq egalaringning kognitiv hamda etnomadaniy jihatlarini aks ettiradi.

Kalit soʻzlar: *mikrotoponim, kognitiv lingvistika, mahalliy oʻzlik, til manzarasi, Toshkent, London, kontseptualizatsiya, metafora.*

Введение. Современная ономастика уделяет особое внимание микротопонимии как области, отражающей ментальные и социокультурные аспекты номинации географического пространства. Микротопонимы фиксируют особенности восприятия, культурной памяти и языкового сознания локальных сообществ. Они выступают не только ориентиром в городской среде, но и хранилищем коллективных знаний о прошлом, традициях и бытовом укладе.

Целью данной статьи является сравнительно-когнитивный анализ микротопонимов Ташкента и Лондона как репрезентантов локальной языковой картины мира, выявление концептуальных моделей, типов метафоризации и семантических групп, формирующих микротопонимическое пространство этих городов.

Теоретические основания исследования микротопонимы определяются как названия малых географических объектов: улиц, переулков, мостов, кварталов, махаллей, рощ, полей и других объектов, известность которых ограничена локальным уровнем. Согласно А.В. Суперанской, они «характеризуются узкой территориальной распространенностью и высокой степенью интеграции в языковую и культурную среду» [Суперанская, 1986].

С точки зрения когнитивной лингвистики, микротопонимы представляют собой знаки, кодирующие концепты, значимые для локального сообщества. Они включают в себя семантическую информацию, связанную с географией, историей, культурой и повседневными практиками. Категоризация, концептуализация и метафоризация являются ключевыми когнитивными механизмами, лежащими в основе формирования микротопонимов.

Микротопонимическое пространство Ташкента формировалось в течение веков, отражая этнокультурное разнообразие, исторические события и особенности городской жизни. Примеры микротопонимов включают:

Историко-культурные: "Эски Шахар" (Старый город), "Чорсу" (букв. «четыре дороги» — торговый центр), "Жангоб" (от "жанг" — битва, место сражений).

Этнокультурные: "Казах махалля", "Кукча" (махалля с тюркским населением), "Гиждуванская махалля" (связана с выходцами из Гиждувана).

Профессиональные и ремесленные: "Тақачилар" (портные), "Қазичи" (казии, судьи), "Ипакчилар" (шелкопряды).

Географические: "Қорасув" (черная вода), "Баландмасжид" (высокая мечеть), "Анхор" (искусственный канал).

Таким образом, микротопонимы Ташкента являются отражением историко-культурного многообразия и многослойности городской среды.

Микротопонимика Лондона имеет древние корни, включающие англосаксонские, кельтские, латинские и нормандские элементы. Многие названия сохранили свою форму со средневековья:

Историко-культурные: "Tower Hill" (рядом с Тауэром), "Tuburn" (место казней), "Trafalgar Square" (в честь победы при Трафальгаре).

Профессиональные: "Baker Street" (улица пекарей), "Butcher Row" (улица мясников), "Smithfield" (кузнечный рынок).

Географические: "Fleet Street" (названа по реке Флит), "Chalk Farm" (меловая ферма), "Holloway" (низина).

Этнокультурные: "Soho" (исторически иммигрантский район), "Chinatown", "Little Italy".

Таким образом, лондонские микротопонимы сохраняют в себе пласт информации о профессиях, топографии, этническом составе населения и социальном устройстве.

Сравнительный анализ микротопонимов Ташкента и Лондона В когнитивном аспекте микротопонимы двух городов демонстрируют как универсальные, так и специфические черты.

Методы исследования: одним из распространённых методов изучения микротопонимов является этимологический анализ которая служит для восстановление первичного значения и происхождения микротопонимов на основе сравнения с современными и историческими лексическими аналогами.

Также, в ходе исследования был использован метод когнитивно-лингвистического анализа для выделения, концептуальных категорий (географические, ремесленные, исторические, этнокультурные), схем категоризации и моделей метафоризации в названиях.

Сравнительно-сопоставительный метод, применяется для сопоставления семантических и когнитивных структур микротопонимических систем двух городов для выявления универсальных и специфических черт.

Микротопонимическое пространство Ташкента формировалось в течение веков, отражая этнокультурное разнообразие, исторические события и особенности городской жизни. Примеры микротопонимов включают:

- Историко-культурные: "Эски Шахар" (Старый город), "Чорсу" (букв. «четыре дороги», «перекрёсток» — торговый центр), "Жангох" (от "жанг" — битва, место сражений).
- Этнокультурные: "Казах махалля", "Луликуча", "Кукча" (махалля с тюркским населением), "Гиждуванская махалля" (связана с выходцами из Гиждувана).
- Профессиональные и ремесленные: "Тақачи", "Қазичи", "Ипакчилик".
- Географические: "Қорасув" (черная вода), "Баландмасжид" (высокая мечеть), "Анхор" (искусственный канал).

Таким образом, микротопонимы Ташкента являются отражением историко-культурного многообразия и многослойности городской среды.

Микротопонимы Лондона Микротопонимика Лондона имеет древние корни, включающие англосаксонские, кельтские, латинские и нормандские элементы. Многие названия сохранили свою форму со Средневековья:

- Историко-культурные: "Tower Hill" (рядом с Тауэром), "Tuburn" (место казней), "Trafalgar Square" (в честь победы при Трафальгаре).
- Профессиональные: "Baker Street" (улица пекарей), "Butcher Row" (улица мясников), "Smithfield" (кузнечный рынок).
- Географические: "Fleet Street" (названа по реке Флит), "Chalk Farm" (меловая ферма), "Holloway" (низина).
- Этнокультурные: "Soho" (исторически иммигрантский район), "Chinatown", "Little Italy".

Таким образом, лондонские микротопонимы сохраняют в себе пласт информации о профессиях, топографии, этническом составе населения и социальном устройстве.

Сравнительный анализ микротопонимов Ташкента и Лондона В когнитивном аспекте микротопонимы двух городов демонстрируют как универсальные, так и специфические черты.

Концептуализация пространства. Оба города демонстрируют устойчивые концепты, лежащие в основе микропонимии: местность (холмы, воды), функция (рынок, ремесло), этничность, историческое событие.

В Ташкенте доминируют природные и ремесленные концепты, что отражает традиционную структуру городской среды. В Лондоне — социально-профессиональные и исторические концепты, свидетельствующие о развитии города как политико-экономического центра.

Метафоризация является важным когнитивным механизмом номинации. В Ташкенте преобладают природные и зооморфные метафоры (например, "Кўйлик" — место выпаса овец). В Лондоне — геоморфные и антропоморфные метафоры (например, "Shepherd's Bush" — куст пастуха).

Этнокультурные аспекты. Этнокультурная маркированность в Ташкенте выражается через названия махаллей (казахская, татарская), в то время как в Лондоне — через этнические районы иммигрантов (Chinatown, Banglatown).

Роль микропонимов в локальной идентичности. Микропонимы выполняют функцию маркеров локальной идентичности, формируют ощущение принадлежности к конкретному пространству, служат элементами коллективной памяти и культурной самопрезентации. Их сохранение и изучение имеет важное значение для поддержания культурного разнообразия и устойчивости городской среды.

Заключение. Микропонимы Ташкента и Лондона являются носителями когнитивной и культурной информации, формирующими уникальные локальные языковые картины мира. Сравнительный анализ показал, что несмотря на различия в историческом и культурном контексте, оба города демонстрируют схожие когнитивные стратегии категоризации и номинации.

В условиях глобализации сохранение микропонимов как культурных артефактов приобретает особую значимость. Их изучение способствует более глубокому пониманию механизмов когнитивной репрезентации пространства и взаимодействия языка, культуры и истории в городской топонимии.

Список литературы:

1. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. — М.: Наука, 1986.
2. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. — М.: Наука, 1988.

3. Кочергина Ю.С. Ономастика и язык. — М.: Просвещение, 1986.
4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. — Cambridge University Press, 2003.
5. Room A. Dictionary of Place Names in the British Isles. — Bloomsbury, 1993.
6. Bekmirzaeva M.M. (2021). Сравнительно-сопоставительный анализ микротопонимов Лондона и Ташкента. — Ташкент: Республиканская диссертационная база при УзРФА.

